

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

***METODIKY STANOVENIA PTEROYLMONOGLUTAMÁTU
V RÔZNYCH POTRAVINOVÝCH MATRICIACH***

Ing. Eva Hybenová, PhD.

FCHPT STU Bratislava

Bratislava, december 2008

OBSAH

1. KYSELINA LISTOVÁ	3
1.1 Návoslovie a štruktúra	3
1.2 Vlastnosti	5
1.3 Syntéza	6
1.4 Absorpcia a metabolizmus	8
1.5 Funkcie	9
1.6 Deficiencia folátov	11
1.6.1 Neurologické poruchy	12
<i>1.6.1.1 Poruchy neurálnej trubice</i>	12
<i>1.6.1.2 Deficiencia cerebrálneho folátu</i>	14
1.6.2 Kardiovaskulárne choroby	14
<i>1.6.2.1 Riziká z hyperhomocysteínémie</i>	14
1.6.3 Duševné poruchy	16
1.6.4 Osteoporóza	17
1.6.5 Karcinogenéza	18
1.7 Výskyt v potravinách	20
1.7.1 Odporúčané výživové dávky	21
1.8 Toxicita	21
1.9 Stanovenie folátov	22
1.9.1 Mikrobiologické metódy	22
1.9.2 Fyzikálno-chemické metódy	23
1.9.3 Imunochemické metódy	25
ZÁVER	26
LITERATÚRA	27

1. KYSELINA LISTOVÁ

Kyselina listová patrí k vitamínom rozpustným vo vode, je členom skupiny B-vitamínov, ktoré sú nevyhnutné pre zdravé fungovanie rozličných telesných procesov. V roku 1872 Biemer [1] popísal vážnu, rýchlo sa vyvíjajúcu a niekedy zhubnú anémiu u tehotných žien. Toto ochorenie nebolo spájané s nutričným deficitom až do roku 1931, kedy doktorka Lucy Willsová [1] objavila v kvasniciach zlúčeninu schopnú liečiť makrocytickú anémiu pochádzajúcu z tehotenstva. Nový výživný faktor bol nazvaný „vitamín M“, „vitamín B_c“, resp. „faktor U“. Názov „kyselina listová“ bol prvýkrát použitý v roku 1941 pri štúdiách rastových faktorov u *Lactobacillus casei* a *Streptococcus lactis*. Termín bol odvodený z latinského slova *folium* (list), pretože bola izolovaná zo špenátových listov. Štruktúra kyseliny listovej bola objasnená až 15 rokov po objavení. Problémy s identifikáciou „Willsovej faktoru“ boli spôsobené rozmanitosťou folátových druhov vyplývajúcej z rôznych substituovaných jednouhlíkových jednotiek na dusíku 5 a 10, z dĺžky postranného reťazca, a/alebo z oxidačného stavu pterínového kruhu [2-5].

1.1 Názvoslovie a štruktúra

Výraz „folát“ alebo „folacín“ sa používa pri pomenovaní všetkých zlúčenín na báze kyseliny 4-[(pteridín-6-ylmetyl)-amino] benzoovej konjugovanej s jednou alebo viac L-glutámovými jednotkami. V staršej literatúre sa obyčajne používali termíny „kyselina listová/L-folová“, „folát“, alebo „folacín“ univerzálne pre všetky deriváty. Dnes sa kvôli rozlíšeniu uprednostňuje názov „kyselina listová“ pre materskú a komerčne dostupnú kyselinu pteroylglutámovú prítomnú v suplementoch a používanú pri fortifikácii potravín, kým termínom „folát“ sa označujú deriváty vyskytujúce sa v potravinách a tkanivách [2, 4, 5].

Kyselina listová (obr.1) obsahuje tri podjednotky: 6-metylpterín (tvorený purínom a pyrazínom), kyselinu *p*-aminobenzoovú a kyselinu L-glutámovú. Jej chemický názov je kyselina N-[4-[(2-amino-1,4-dihydro-4-oxo-6-pteridiny)l)metyl]amino]benzoyl]-L-glutámová [5, 6].

Obr. 1 Štruktúrny vzorec kyseliny listovej [6]

Redukované zlúčeniny sa označujú predponami dihydro-, tetrahydro- a pod. s číslicami označujúcimi pozíciu pridaných vodíkov. Dihydrofolát je substituovaný v polohe 7 a 8 a tetrahydrofolát v polohe 5,6,7,8 [4].

Substitučné skupiny sa označujú predponami spolu s lokalizáciou pozície substituenta. Predpony naznačujú, že substituent nahrádza jeden vodíkový atóm v rodičovskej molekule v prípade formyly, metylu, alebo formimino, alebo dva vodíky v prípade metylénu a metenylu. Kľúčovým metabolitom pre vytváranie folátových derivátov je kyselina tetrahydrolistová - H₄ folát. V tab. 1 sú uvedené substitučné skupiny pre vybrané deriváty. Názvoslovie a symboly pre kyselinu listovú boli pridelené na základe odporúčania vydaného IUPAC-IUB (Union of Pure and Applied Chemistry – International Union of Biochemistry) spoločnou komisiou pre Biochemickú nomenklatúru v roku 1986 [4, 5].

Tab. 1 Kofaktory H₄ folátu [4, 5]

Názov	N ₅	N ₁₀
Kyselina tetrahydrolistová	-H	-H
Kyselina 5-metyltetrahydrolistová	-CH ₃	-H
Kyselina 5,10-metyltetrahydrolistová	-CH ₂ -	
Kyselina 5-formyltetrahydrolistová	-HC=O	-H
Kyselina 10-formyltetrahydrolistová	-H	-HC=O
Kyselina 5-formiminotetrahydrolistová	-HC=NH	-H
Kyselina 5,10-metenyltetrahydrolistová	=CH ⁺ -	

1.2 Vlastnosti

Kyselina listová kryštalizuje vo forme žltoranžových kryštálikov, ktoré sú bez vône a chuti. Pri teplote 250°C sa netopí, ale tmavne a zuhoľnatieva. Rozkladá sa cez tri prekrývajúce sa endotermické reakcie. Prvou reakciou je strata glutámovej kyseliny; potom nasleduje rozklad pterínu a *p*-aminobenzoovej kyseliny (pABA). Nerozpúšťa sa v chloroforme a acetóne, je len veľmi slabo rozpustná v studenej vode (1-10 mg/l), vo vriacej vode do 1%; oveľa viac je rozpustná vo vodných alkalických roztokoch, kyseline octovej, fenole, pyridíne a iných bázických rozpúšťadlách. Jej roztoky sú stabilné pri izbovej teplote bez prítomnosti svetla [2, 5, 8].

Vlastnosti jednotlivých folátov závisia od samotnej štruktúry. V tab. 2 sú uvedené niektoré fyzikálne vlastnosti vybraných derivátov kyseliny listovej [5].

Tab. 2 Fyzikálne vlastnosti derivátov kyseliny listovej [5, 8]

Zlúčenina	UV λ_{\max}	ϵ	Stabilita	Molekulový vzorec (M)
Kyselina listová Kyselina pteroylglutámová PteGlu	(pH 13) 256	30 000	Nestabilná v alkalických a kyslých roztokoch	$C_{19}H_{19}N_7O_6$ (441,41)
Kyselina dihydrolistová H_2 folát	(pH 7,2) 282	28 600	Veľmi citlivá na vzduch	$C_{19}H_{21}N_7O_6$ (443,42)
Kyselina tetrahydrolistová H_4 folát	(pH 7,8) 296	28 000	Citlivá na kyslík	$C_{19}H_{23}N_7O_6$ (445,44)
Kyselina 5-metyltetrahydrolistová 5- CH_3 - H_4 folát	(pH 7) 290	32 000	Stabilná v prítomnosti kyslíka	$C_{20}H_{25}N_7O_6$ (459,46)
Kyselina 5,10-metyléntetrahydrolistová 5,10- CH_2 - H_4 folát	(pH 7,2) 294	32 000	Citlivá na hydrolyzu	$C_{20}H_{23}N_7O_6$ (457,46)
Kyselina 10-formyltetrahydrolistová 10-CHO- H_4 folát	(pH 7,5) 260	17 000	Nestabilná	$C_{20}H_{23}N_7O_7$ (473,45)
Kyselina 5-formyltetrahydrolistová (6 <i>R</i> , <i>S</i>)-5-CHO- H_4 folát (6 <i>S</i>)-5-CHO- H_4 folát	(pH 13) 282	32 600	Väčšinou stabilná	$C_{20}H_{23}N_7O_7$ (473,45)
Kyselina 5-formiminotetrahydrolistová 5-NHCH- H_4 folát	(pH 7) 285	35 400	Hydrolyzuje vo vodných roztokoch	$C_{20}H_{24}N_8O_6$ (472,46)
Kyselina 5,10-metyléntetrahydrolistová 5,10- CH^+ - H_4 folát	(pH 1) 352	23 900		$C_{20}H_{22}N_7O_6^+$ (katión)

UV λ_{\max} – UV absorpčné maximum

ϵ – molárny absorpčný koeficient (mol/cm)

M – molekulová hmotnosť (g/mol)

Kyselina pteroylglutámová a príbuzné pteríny sa ľahko hydrogenujú najprv na dihydro a potom na tetrahydro formu. Hydrogenačné reakcie môžu prebiehať buď *in vitro* s vodíkom a oxidom platiny ako katalyzátorom alebo hydrogénsiričitanom, prípadne *in*

in vivo enzýmovými reakciami vyžadujúcimi dihydrofolátreduktázu. Po zredukovaní môžu byť na atómy dusíka v polohe 5 a 10 prenesené jednoduché uhlíkové skupiny v rôznych oxidačných hladinách, alebo môže uhlíková skupina vytvoriť mostík medzi oboma dusíkmi. Tieto transferačné reakcie sú dôležitým základom pre prenos jednouhlíkových skupín v procesoch, kde sú folátové kofaktory esenciálne *in vivo* [8].

K strate biologickej aktivity dochádza oxidačným štiepením väzby C₉-N₁₀. Stabilita folátov nezávisí od počtu glutamátových zvyškov pripojených na folát. Prítomnosť redukčných činidiel (kyselina askorbová, 2-merkaptoetanol a pod.), ako aj substitúcia na N₅ a N₁₀, stabilitu redukovaných folátov zvyšuje [4, 9].

1.3 Syntéza

Foláty sú syntetizované v rastlinách a mnohých mikroorganizmoch, pričom syntetické dráhy (obr. 2) sú si podobné s výnimkou toho, že v rastlinách prebieha proces v troch častiach bunky. Prekurzormi sú guanozín-5-trifosfát (GTP), kyselina *p*-aminobenzoová (pABA) a kyselina L-glutamátová. Biosyntetická dráha folátu u cicavcov a väčšiny ďalších živočíchov chýba [3, 5].

Obr. 2 Dráha syntézy folátu v rastlinách: prázdne šípky vyznačujú reakcie prebiehajúce v plastidoch, tučné v cytosole a zvyšné v mitochondriách [3]

Syntéza pterínovej vetvy začína konverziou guanozíntrifosfátu na trifosfátdihydro-neopterin, za ktorou nasleduje dvojkroková defosforylácia, ktorej produktom je

dihydroneopterin (DHN). DHN podlieha retro-aldolovému štiepeniu hydroxyacetaldehydovej časti a vzniká 6-hydroxymetyldihydropterín (HMDHP). DHN aldoláza, ktorá sprostredkúva toto štiepenie, katalyzuje aj epimerizáciu na druhom uhlíku v postrannom reťazci produkujúci dihydromonopterin (DHM), ktorý môže tiež podliehať štiepeniu. HMDHP je následne pyrofosforylovaný pred kondenzáciou s *p*-aminobenzoátom (pABA) [3, 5].

Syntéza pABA z kyseliny chorizmovej je proces pozostávajúci z dvoch krokov. Najprv sa hydroxylová skupina chorizmátu vymení s aminoskupinou dávajúc 4-amino-4-deoxychorizmát (ADC). V baktériách je táto reakcia katalyzovaná dvoma enzýmami, v rastlinách sú obe reakcie katalyzované jediným enzýmom. Konečným krokom syntézy pABA u baktérií aj rastlín je eliminácia pyruvátu a aromatizácia ADC kruhu. V rastlinách je väčšina pABA reverzne glukozylovaná na *p*-aminobenzoyl- β -D-glukopyranozid (pABA-Glc); jeho úloha je nejasná. Jedna možnosť je, že glukózová časť sa pridáva na ochranu pred voľnou difúziou pABA, a teda môže byť zahrnutá v regulácii ukladania alebo transportu pABA v rastlinách [3].

Dihydropteroát je produkovaný kondenzáciou pABA s pyrofosforylovaným MHDHP v reakcii katalyzovanej 7,8-dihydropteroátsyntázou. Nakoniec v prítomnosti dihydrofolátsyntetázy skondenzuje 7,8-dihydropteroát s kyselinou L-glutámovou. Produktom tejto reakcie je dihydrofolát (DHF), ktorý sa pred vstupom do jednouhlíkového cyklu redukuje na tetrahydrofolát [3, 5].

Prvá umelá syntéza kyseliny listovej bola založená na reakcii, v ktorej reagoval triamino-4(3*H*)-pyrimidinón s C₃-dibrómalddehydom a kyselinou *p*-aminobenzoyl-L-glutámovou. Všetky známe komerčné syntézy sa zakladajú na tomto postupe, avšak príprava spomínaných troch zložiek sa vylepšila a zjednodušila. Krátko po prvej syntéze boli uverejnené podobné metódy používajúce iné C₃-halogénové zlúčeniny, ako napr. 1,1,3-tribróm-2-propanón, 2,2,3-trichlórpropanal a 1,1,3-trichlór-2-propanón. Prídavok siričitanu sodného do reakčnej zmesi zvýši výťažok na viac ako 37%. Okrem siričitanu má na výťažok kyseliny folovej najväčší vplyv C₃-jednotka a aj prídavok chloridu nikelnatého dáva vyššie výťažky [5].

1.4 Absorpcia a metabolizmus

Foláty sú dôležité pre prežitie všetkých deliacich sa buniek, keďže sú esenciálnou látkou pri syntézach určitých aminokyselín, ako aj nukleových kyselín. V potravinách existuje väčšina folátov v polyglutamátovej forme, najmä ako tetrahydro-, dihydro-, formyl- a metyltetrahydrofoláty. Aby sa folátové polyglutamáty ľahšie absorbovali, musia byť premenené na dostupnejšiu monoglutamátovú formu buď počas prípravy potravín, alebo v proximálnej tretine tenkého čreva folylpolyglutamáthydrolázou (konjugázou) kefového lemu, ktorá je hlavným miestom absorpcie. Účinnosť dekonjugácie a absorpcie závisí od typu folátu a fyziologických faktorov, najmä pH prostredia v mieste absorpcie. Mnoho potravín obsahuje inhibítory konjugázy a/alebo folátového transportného systému, ktoré redukujú účinnosť absorpcie. Naopak, iné obsahujú viazače folátov, ktoré absorpciu stimulujú - napríklad mlieko. Tiež netreba zabúdať na zdravotný stav jednotlivca, ktorého nutričný stav môže ovplyvniť utilizáciu a hospodárenie s folátmi. Zvlášť škodlivý vplyv má deficit vitamínu B₁₂ a C, železa, zinku, prípadne užívanie protikŕčových a protizápalových liekov. Optimálne prostredie pre absorpciu a transport do krvného toku je mierne kyslé pH (pH 6). Transport je pravdepodobne aktívny pomocou dvoch folát-viažúcich proteínov kefového lemu jejuna. Prebieha mechanizmom iónovej výmeny a závisí od pH, sodíka a glukózy. Malé množstvá folátu môžu pochádzať aj z intestinálnej flóry *in situ* (na mieste), ale u človeka v porovnaní s potkanmi je len veľmi malým zdrojom absorbovaného folátu [4, 5, 8, 10-15].

Kyselina listová (komerčná forma) má v porovnaní s tri- alebo heptakonjugátmi vyššiu biodostupnosť, je lepšie absorbovaná. Faktory ovplyvňujúce biodostupnosť nie sú celkom známe, ale zdá sa, že zahŕňajú status železa a vitamínu C. Nedostatok oboch týchto živín u ľudí je spojený so zhoršeným využitím potravinového folátu. Moderné analytické techniky, napr. rádioizotopové metódy, poskytujú výkonný nástroj na určovanie biodostupnosti folátov. Ako určili merania moču, počas veľmi nízkeho príjmu je kyselina listová absorbovaná úplne, kým z folylpolyglutamátu sa absorbuje len 50-80% [1, 5].

Po absorpcii sú monoglutamátové foláty konvertované viacerými krokmi na folylpoluglutamáty. Premena prebieha v mitochondriách prostredníctvom enzýmu folylpolyglutamátsyntetázy, foláty sú potom uložené v tkanivách, alebo sa vyskytujú v plazme. Ak je kyselina listová prijímaná v množstvách prekračujúcich $5,7 \times 10^7$ mol, môže sa aj jej voľná forma nachádzať v plazme, avšak v sére sa takmer výhradne vyskytuje len 5-metyltetrahydrofolát. Odhaduje sa, že u dospelého človeka je celkový obsah folátu

približne 5-10 mg, pričom v pečeni je polovica tohto množstva, lebo aktivita potrebného enzýmu je najvyššia práve tam [3, 4, 5, 16].

Z pečene sa foláty prenášajú do ostatných tkanív. Prenos folátu do buniek zahŕňa transport malých iónových molekúl cez lipidické membrány, najmä aniónový transport. Folátové transportéry majú väčšinou nízku podobnosť s folátmi, zistilo sa však, že sú citlivé a schopné prenášať antagonistu folátu – metotrexát. Keďže fyziologické koncentrácie folátu sú nízke, transportu napomáhajú membránové folátové receptory (FR), ktoré viažu folát aj pri nanomolárnych hladinách, a tým zvyšujú membránové koncentrácie folátov v okolí transportérov. Ľudský membránový FR má tri izoformy: α - a β -izoformy sú ukotvené na membránu glykozylofosfatidylinozitolom, γ -izoforma je rozpustný proteín. FR sú obzvlášť aktívne v tkanivách, kde je účinný transport veľmi významný: obličky, placenta a prsníky. V bežnom počte sa nachádzajú v zdravých tkanivách, ale v epiteloch zhubných nádorov sú v nadmernom počte [5, 6, 8, 11, 12, 17-19].

Hepatický folát je sekrétovaný aj do žlče a väčšina z neho sa reabsorbuje. Množstvo biologicky aktívneho folátu vylúčeného cicavcami je podstatne menšie ako množstvo prijaté potravou. Za určitých podmienok, ako napríklad počas tehotenstva, obdobia rýchleho rastu, liečby liekmi a rôznych klinických podmienok, sa môže zvýšiť katabolizmus folátu, a teda aj nároky naň. Ak je absorbovaný folát v organizme vo vyšších množstvách ako sú požiadavky, exkrétuje sa močom v niekoľkých charakteristických degradačných produktoch, najmä ako *p*-aminobenzoylglutamát, v prípade vysokých hladín aj v nezmenenej forme. Folát zistený vo feces je tvorený najmä intestinálnymi baktériami v hrubom čreve [5, 8, 9, 12].

1.5 Funkcie

Foláty majú kľúčovú úlohu v bunkovom delení, pretože sa podieľajú na produkcii purínu a tymidínu potrebných pre syntézu a obnovu DNA (deoxyribonukleová kyselina), ako aj na regenerácii *S*-adenozylmetionínu, univerzálneho donoru metylu, ktorý metyluje aj DNA [4, 5, 20].

Hlavnou funkciou folátov je prenos jednouchlíkových skupín v rôznych metabolických dráhach. Tieto jednouchlíkové zvyšky existujú v rôznych oxidačných stupňoch a zahŕňajú metyl, metanol, formaldehyd, metanán a iné. Jednouchlíkový agregát je pripojený na dusík N_5 a/alebo N_{10} . Tetrahydrofolylglutamát je kofaktor enzýmu v metabolizme aminokyselín a v biosyntéze purínu a pyrimidínu. Aktivovaná jednouchlíková jednotka 5,10-metyléň- H_4

folátu je substrátom T-syntázy, enzýmu dôležitého pre rastúce bunky. 5,10-metyléň-H₄ folát sa redukuje na 5-metyl-H₄ folát a využije pri biosyntéze metionínu, alebo sa môže oxidovať na 10-formyl-H₄ folát, ktorý má využitie v biosyntetickej dráhe purínu. V syntéze purínových alebo pyrimidínových stavebných komponentov DNA majú foláty viacero esenciálnych funkcií. Napríklad pre konverziu deoxyuridylovej kyseliny na tymidylovú kyselinu katalyzovanú tymidylátsyntázou, musí byť folát najskôr konvertovaný na 5,10-metyléntetrahydrolistovú kyselinu, ktorá podstupuje regeneračný cyklus. Táto funkcia folátu vysvetľuje väčšinu patologických účinkov z jeho nedostatku u ľudí a živočíchov, vrátane megaloblastickej anémie, leukocytopenie a iných abnormalít bielych krviniek, ktoré majú pôvod v poruchách v syntéze DNA a delenia buniek v kostnej dreni. Deficiencia folátov potláča aj rast (u detí), regeneráciu intestinálnej mukózy a rast rýchlo deliacich sa buniek [1, 2, 4, 5, 9, 12, 16, 21-25].

Ostatné významné funkcie folátových koenzýmov zahŕňajú premenu histidínu, syntézu metionínu z homocysteínu, vzájomnú zameniteľnosť serínu a glycínu a ďalšie jednouhlíkové prenosy medzi molekulami. Úzke metabolické prepojenie medzi funkciami folátu a vitamínu B₁₂ sa vyskytuje pri reakcii metionínsyntázy, ktorá prenáša uhlíkovú jednotku z metyltetrahydrofolátu na homocysteín pri tvorbe metionínu. Deficiencia vitamínu B₁₂ v tejto reakcii vedie k nedostatku vhodných aktívnych jednouhlíkových podielov pre syntézu DNA, takže buď deficiencia folátu alebo B₁₂ rezultujú do megaloblastickej anémie a iných procesov poškodenia bunkového delenia na citlivých miestach tkaniva [1, 3, 5, 20, 25-27].

Určité antikarcinogénne lieky zasahujúce do regeneračného cyklu folátov (napr. inhibítory dihydrofolátreduktázy ako metotrexát) a niektoré antibiotiká, ktoré sú antimetabolitmi kyseliny listovej, pôsobia pri redukcii patologickej rýchlosti delenia buniek, teda ochraňujú hostiteľský organizmus proti nekontrolovateľnému deleniu parazitických buniek. Hlavnou výzvou pre budúci výskum musí byť plánovanie takých antimetabolitov špecifických na miestach invázie a poškodení, aby sa znížil ich vedľajší účinok na zdravé tkanivá. Paradoxne, zdravé tkanivá môžu byť chránené voči niektorým karcinogénnym činidlám dostatočnou folátovou výživou, pretože odstránenie poškodenej DNA vyžaduje metabolické reakcie závislé od folátu [5, 8, 28].

1.6 Deficiencia folátov

Od roku 1945, keď sa zistilo, že kyselina listová je liekom na megaloblastickú anémiu, je deficit folátov označovaný za jeden z najrozšírenejších nedostatkov vitamínu na celom svete. Hladiny v sére nižšie ako 3 mg/ml sú diagnostikované ako nedostatok. Ten môže byť dôsledkom nedostatočného príjmu, poruchy absorpcie, abnormálneho metabolizmu alebo požívania látok, ktoré sú inhibítormi folátu. Antagonisti folátu (metotrexát, niektoré antiepileptiká a pod.) sa používajú pri liečení rôznych chorôb, čo tiež môže viesť k deficitu funkčného folátu. Využitie folátu môže byť zhoršené aj poklesom zinku v krvi [4, 5, 8, 13, 29, 30].

Keďže kyselina listová je prekursorom dôležitých kofaktorov enzýmov potrebných na syntézu nukleových kyselín a v metabolizme určitých aminokyselín, jej nedostatok má za následok neschopnosť produkovať DNA, RNA (ribonukleová kyselina) a niektoré proteíny [5, 8].

Medzný nedostatok vyvoláva všeobecné symptómy vrátane únavy, podráždenosti a poklesu chuti do jedla. Môže sa vyskytovať aj glositída (zápal jazyka), či cheilóza (zápal pier). Všetky tieto prejavy sú spojené s ďalšími syndrómami deficiencie vitamínov skupiny B, preto sa nedá jednoznačne určiť, ktorý z nich chýba. Ostatné symptómy zahŕňajú bolesti brucha, hnačky, vredy v ústach, zmeny na koži a stratu vlasov. Nedostatok folátov a vitamínu B₁₂ je často spojený s duševnými poruchami a neurologickými komplikáciami, ako sú napríklad demencia a depresia. Uvedené vitamíny sa spoločne zúčastňujú aj reakcie syntézy metionínu, teda megaloblastická anémia môže byť spôsobená buď deficitom folátu a/alebo vitamínu B₁₂, preto sa vyžadujú diferenčné skúšky na zisťovanie nedostatku kyseliny listovej [5, 8, 13, 29-31].

Existujú presvedčivé dôkazy týkajúce sa vzťahu medzi neadekvátnym stavom folátu, zvýšenou koncentráciou homocysteínu a rizikom srdcových koronárnych chorôb, venóznou trombózou, karotídnou arteriálnou stenózou (zúžením) a ďalšími formami cievnych ochorení. U matiek s nedostatočnou hladinou folátu je zvýšené riziko, že porodí deti s poruchami neurálnej trubice alebo inými formami vývinových defektov. Tiež sa zistila súvislosť krátkeho časového intervalu medzi jednotlivými pôrodmi a schizofréniou u budúceho potomka, ale hoci úbytok materského folátu môže mať úlohu v tomto vzťahu, nemôžu sa vylúčiť ani iné dôvody ako napríklad materský stres počas tehotenstva a infekcie v detstve. Pri nedostatočnom príjme folátov sa zvyšuje aj riziko určitých druhov rakoviny. Deficit môže prispieť tiež k depresiám, zhoršenej imunitnej odpovedi a

nervovému a neurologickému poškodeniu. Nedostatok folátu spolu s oxidačným stresom a ďalšími rizikovými faktormi prispievajú k vzniku Alzheimerovej choroby [1, 3, 17, 32-35].

1.6.1 Neurologické poruchy

Kyselina listová a jej biologicky aktívny metabolit 5-metyltetrahydrofolát (5MTHF) hrá dôležitú úlohu v bunkovej činnosti, delení a diferenciácii, a preto je esenciálna počas vývinu mozgu nielen v prenatálnom období, ale aj v detstve [5, 8, 36].

1.6.1.1 Poruchy neurálnej trubice

Počas embryonálneho vývinu máva deficit folátov za následok zlyhanie normálneho uzavretia neurálnej trubice, čo môže viesť k trvalým abnormalitám mozgu, miechy a/alebo chrbtice. Tieto poruchy sa kolektívne nazývajú poruchy neurálnej trubice (NTD, neural tube defects), kam patrí spina bifida, anencefália a pod. [1, 5, 8, 33, 37].

Neurálna trubica (t.j. embryonálne štruktúry, ktoré sa vyvíjajú v miechu a mozog) sa tvorí neuruláciou. Mozog a väčšina miechy sú formované primárnou neuruláciou, ktorá zahŕňa formovanie, prehýbanie a zrastenie neurálnej platničky. Väčšina kaudálnej časti miechy je tvorená priamym procesom nazývaným sekundárna neurulácia, ktorý nezahŕňa neurálne vrásnenie. Spina bifida je defekt primárnej neurulácie, ktorý vyplýva z poruchy spojenia v kaudálnej oblasti neurálnej trubice. Jedinci postihnutí týmto ochorením často prežijú až do dospelosti, avšak nezriedka s trvalou invaliditou, pretože následkom nechránených nervov je paralýza dolných končatín, ochorenie Arnold-Chiari typu II, neschopnosť ovládať močový mechúr a črevo, hydrocefalus a i. Defekty primárnej neurulácie, ktoré vyplývajú zo zlyhania spojenia v lebečnej oblasti neurálnej trubice sa nazývajú anencefália. Asi polovica anencefalických detí je potratená, zvyšok prežije rôzne dlhú dobu, málokedy však žijú dlhšie ako 48 hodín. Dôvodom je rýchla degenerácia vystaveného nervového tkaniva plodu. Údaje z modelov na zvieratách naznačujú, že spina bifida a anencefália môžu vyplývať z porúch v bunkovej adhézii, alebo zmien v tvarovaní alebo viazaní neurálnej platničky, ktoré zabraňujú pripojeniu neurálneho zvrásnenia [1, 37, 38].

Všeobecne sa uznáva, že neadekvátny príjem prirodzeného folátu alebo jeho syntetickej formy, kyseliny listovej, pred a počas ranného tehotenstva, je spojený so zvýšeným rizikom spiny bifidy a anencefálie. Dôkaz o mozgovej účasti vitamínov, najmä kyseliny

listovej, bol publikovaný v roku 1991. NTD boli dosť bežné v častiach Anglicka a Severného Írska až do sedemdesiatych rokov; postihovali priemerne okolo 0,4% ľudského plodu, v súčasnosti počet klesol na asi 0,1%. V USA sa každý rok narodí približne 2500 detí s anencefáliou a spinou bifidou a odhaduje sa, že 1500 plodov postihnutých týmito defektmi je spontánne potratených. Perikoncepčným podávaním kyseliny listovej sa môže zamedziť 50-70% NTD. Podávaním 4 mg kyseliny listovej denne počas kritického počiatočného vývojového štádia sa dosiahla 70%-ná redukcia v opakovanom výskyte NTD u vysoko rizikovej skupiny (matky, ktoré už mali postihnutý plod). Nedávne štúdie v Maďarsku a Číne preukázali významné zníženie výskytu NTD podávaním nižších množstiev folátov. Ukazuje sa, že kyselina listová podávaná v množstve 400 µg/deň zabraňuje recidíve NTD a že dávky 800 µg/deň predchádzajú aj výskytu aj opakovaniu sa NTD vo väčšine prípadov. V Anglicku sa odporúča, aby ženy, ktoré plánujú tehotenstvo a sú vo vysoko rizikovej skupine, prijímali 4 alebo 5 mg denne, a tie, ktoré nie sú vo vysoko rizikovej skupine, prijímali 400 µg denne od počatia až do tretieho mesiaca gravidity. V USA je od roku 1998 nariadená fortifikácia cereálnych výrobkov kyselinou listovou v množstve 1,4 µg/g s cieľom znížiť výskyt NTD. Podľa jednej štúdie z roku 2001 je však príjem ca. 0,4 mg denne nedostatočný a tím odborníkov navrhuje, aby ženy plánujúce tehotenstvo prijímali kyselinu listovú v množstve 5 mg, čím by znížilo riziko o 85%. Z ich pohľadu maskovanie anémie vznikajúcej z deficitu vitamínu B₁₂ nie je nepriaznivý účinok kyseliny listovej [1, 5, 8, 38-49].

Rôzne výskumy preukázali, že neprijímanie doplnkov s kyselinou listovou zvyšuje riziko mať postihnuté dieťa 2- až 8krát. Nie je síce známy mechanizmus, ktorý spája folát a NTD, ale je známe, že foláty sa zúčastňujú dvoch metabolických dráh, ktorých prerušenie by malo nepriaznivý vplyv na vyvíjanie embrya. Okrem folátu však môžu mať vplyv na NTD aj iné faktory, napríklad deficit vitamínu B₁₂, lieky, diabetes, obezita a hypertermia. Jedna štúdia upozornila aj na to, že u párov, ktoré majú dieťa s Downovým syndrómom, je vyššie riziko mať dieťa so spinou bifidou, alebo iným typom NTD. A naopak, riziko mať dieťa s Downovým syndrómom je zvýšené u párov, ktoré majú dieťa s NTD. Avšak táto súvislosť sa zatiaľ nepotvrdila ďalšou štúdiou [38].

1.6.1.2 Deficiencia cerebrálneho folátu

V posledných rokoch bola objavená neurologická porucha, ktorá súvisí s nedostatkom cerebrálneho folátu. Bola zistená u veľkého počtu detí s psychomotorickou retardáciou, spastickou paraplégiou (ochrnutie dolnej polovice tela), cerebelárnou ataxiou a dyskinézou (porucha normálnych pohybov). Títo pacienti majú veľmi nízku hladinu 5-metyl-H₄ folátu v cerebrospinálnej tekutine (CSF, cerebrospinal fluid), ale normálne hladiny krvných folátov. Hladiny krvného 5-metyl-H₄ folátu a pomery 5-metyl-H₄ folátu v sére a CSF môžu byť dôležité pre ďalšie pochopenie patofyziológie tohto nového syndrómu. Deficit folátov v CSF býva spájaný s poruchou v proteíne viažúcom folát; jeho inaktivácia môže byť zodpovedná za znížený transport folátu do CSF. Inou príčinou redukcie CSF folátov môže byť inaktivácia folátového transportu autoprotiilátkami pôsobiacimi proti folátovému receptoru. Takéto autoprotiilátky boli nájdené u žien s komplikovaným tehotenstvom v dôsledku NTD [36, 50].

Podávanie kyseliny listovej je účinné, avšak nie u pacientov, ktorým chýba 5,10-metyléntetrahydrofolát reduktáza [36, 50].

1.6.2 Kardiovaskulárne choroby

1.6.2.1 Riziká z hyperhomocysteinémie

Homocysteín je prekursorom metionínu. Jeho zvýšené hladiny sú rizikovým faktorom pre niekoľko typov cievnych ochorení, vrátane kardiovaskulárnych, mozgovo-cievnych a veľkej žilovej trombózy, ale je tiež rizikovým ukazovateľom pre NTD, tehotenské komplikácie, fraktúry kostí a osteoporózu (najmä u žien), zápalové črevné ochorenia, Alzheimerovu chorobu, demenciu a niektoré druhy rakoviny [4, 5, 8, 51, 52-54].

Koncentrácie plazmového homocysteínu sú ovplyvňované environmentálnymi a genetickými faktormi. Environmentálne rizikové faktory zahŕňajú nízky príjem vitamínov B₆, B₁₂ a folátu (kofaktory mnohých enzýmov), fajčenie, pitie kávy, vysoký krvný tlak, nežiadúci profil krvných lipidov a vysoký kreatinín (so zvyšujúcim sa vekom najmä u mužov). Relatívne vysoký príjem a tkanivové hladiny uvedených troch vitamínov pomáhajú znižovať hladiny plazmového homocysteínu. Z genetických faktorov sú najvýznamnejšie genetické poruchy tvorby enzýmov zahrnutých v metabolizme homocysteínu, napríklad polymorfizmy génu 5,10-metyléntetrahydrofolátreduktázy (MTHFR) (C677T a A1298C). U väčšiny zdravých dospelých je plazmová koncentrácia

homocysteínu cca 5-15 $\mu\text{mol/l}$; mierna hyperhomocysteínémia je definovaná ako 15-30 $\mu\text{mol/l}$; stredná ako 30-100 $\mu\text{mol/l}$; ťažká ako $> 100 \mu\text{mol/l}$ [1, 5, 8, 22, 54-60].

V súčasnom období nastal rozmach výskumu hyperhomocysteínémie a jej vzťahu ku kardiovaskulárnym chorobám (CVD, cardiovascular disease). Jedna analýza ukázala, že hyperhomocysteínémia je nezávislým rizikovým faktorom pre aterosklerotické vaskulárne ochorenie vedúce k zvýšenému riziku koronárneho, mozgovo-cievneho a periférneho vaskulárneho ochorenia. Podľa nej bol nárast 5 $\mu\text{mol/l}$ homocysteínu spojený so 60-80%-ným nárastom koronárneho rizika u žien a mužov. Následné výskumy odhalili podobné, ale aj sporné výsledky, čo okamžite viedlo k otázke, či zvýšené hladiny homocysteínu boli príčinou, dôsledkom alebo markerom kardiovaskulárných ochorení [61, 62].

MTHFR C677T polymorfizmus vedúci k zníženej enzýmovej aktivite je významný a dobre preštudovaný genetický činiteľ, ktorý ovplyvňuje hladiny plazmového homocysteínu. Nedávna analýza ukázala, že jedinci s MTHFR 677TT genotypom majú o 16% vyššie riziko koronárneho ochorenia v porovnaní s jedincami s CC genotypom [62].

Jedným z najdôležitejších determinantov je stav folátu. V nedávnej štúdií bol TT genotyp spájaný so zvýšeným koronárnym rizikom, len keď bol stav folátu nízky. U tureckej populácie sa zistilo, že jedinci s TT genotypom a nízkou hladinou folátu mali najvyššie hladiny homocysteínu. Podobné výsledky preukázali aj výskumy v Japonsku, v ktorých sa ukázala najvyššia súvislosť medzi TT genotypom a hladinou homocysteínu u ľudí s podpriemernou koncentráciou folátu a B₁₂ [8, 62].

Niekoľko výskumov potvrdzuje, že vitamínové doplnky kyseliny listovej znižujú hladiny plazmového homocysteínu. Zistilo sa, že denná dávka kyseliny listovej 400 μg kombinovaná s vitamínmi B₆ a B₁₂ normalizuje hladiny homocysteínu u pacientov s chorobami srdcovej tepny. Iná štúdia uvádza, že denná dávka aspoň 0,5 mg kyseliny listovej redukuje plazmový homocysteín o štvrtinu a účinok by mohol byť zreteľnejší u jedincov s nižšími koncentraciami homocysteínu. Folátový doplnok preukazuje zlepšenie endotelovej funkcie, nižšie hladiny plazmového homocysteínu a má antioxidantné účinky [8, 61].

Ešte nie sú dostatočné dôkazy na vyslovenie jednoznačného záveru, ale ak by hyperhomocysteínémia bola kauzálnym rizikovým faktorom a jej znižovanie by mohlo znížiť kardiovaskulárne riziko, význam folátov pre zdravie obyvateľstva v globále je obrovský. Objavuje sa však možná komplikácia pri podávaní suplementov kyseliny listovej: vysoký príjem folátov môže zvýšiť syntézu hemoglobínu, bez zabránenia neuropatie v skorých štádiách deficiencie vitamínu B₁₂. Maskovanie anémie z deficiencie

B₁₂ môže spomaliť diagnózu a liečenie s nezvratnými následkami. Z toho dôvodu je potrebné návrhy lekárov na optimalizovanie stavu folátov u populácie realizovať s opatrnosťou [5, 8, 62].

Rizikovým faktorom progresívneho kardiovaskulárneho ochorenia je aj chronická renálna porucha (CRF, chronic renal failure). Viac ako polovica z dialyzovaných ľudí, ktorí zomreli, mala kardiovaskulárne ochorenie. Približne 85% pacientov s CRF má zvýšené hladiny homocysteínu. Aj v tomto prípade kyselina listová redukuje zvýšené hladiny homocysteínu, ale zatiaľ sa nepreukázalo zlepšenie progresie aterosklerózy alebo kardiovaskulárny výskyt. Bežnou komplikáciou CRF je anémia, ktorej príčinou môže byť aj deficit železa, vitamínu B₁₂, a folátu, čo opäť smeruje k problému s hladinami homocysteínu [63, 64].

Cievne choroby a ich rizikové faktory sú spájané aj so stratou sluchu podmienenou vekom. Jedna štúdia sa zaoberala súvislosťou medzi zvýšenou hladinou homocysteínu a jeho determinantov s hladinou sluchu a zistila, že vzájomný vzťah medzi sérovými folátmi a prahom počutia pravdepodobne závisí od genotypu MTHFR 677TT [65].

1.6.3 Duševné poruchy

Nedostatok folátov a vitamínu B₁₂ sa často spája s duševnými poruchami a neurologickými komplikáciami, najmä depresiou a niekedy aj so syndrómom šialenstva, pričom deficit folátu má vplyv prevažne na mozgovú funkciu, kým vitamín B₁₂ má väčší účinok na periférne nervy a miechu. Vitamínu B₁₂ sa prisudzujú bežné citové rozpoloženia a folátom depresia [29, 30].

Väčšina štúdií, ale nie všetky, v poslednom čase preukázali súvislosť depresie so zvýšenými hladinami sérového homocysteínu. Patofyziologické mechanizmy možno vysvetliť nasledovným mechanizmom. Metionín sa syntetizuje metyláciou homocysteínu, čo je krok, ktorý môže byť limitovaný znížením dostupnosti vitamínu B₁₂ (kofaktor) alebo kyseliny listovej (donor metylovej skupiny), osobitne ak je deficitný enzým metylénetetrahydrofolátreduktáza (MTHFR). Zvýšené hladiny homocysteínu môžu byť teda markerom neúplnej syntézy metionínu. Metionín je zase bezprostredný prekursor S-adenozylmetionínu (SAM) - donoru metylu v nespočetných metylačných reakciách mozgu. Nedostatok SAM je hypotetickou príčinou deregulácie v bunkovej membráne a neurotransmitterových systémoch, ktoré môžu vyústiť do symptómov depresie [66].

Zvýšené krvné hladiny homocysteínu sú uvádzané u pacientov s väčšou mierou zlosti a odporu. Zvýšenie plazmového homocysteínu bolo zistené u žien vystavených psychologickému napätiu, teda je možné, že zvýšenie hladín homocysteínu v dôsledku stresu môže vyvolávať hnev a odpor [66].

1.6.4 Osteoporóza

Predčasná osteoporóza je jeden zo znakov homocystinúrie a štyri rozsiahle štúdie demonštrovali pozitívny vzťah medzi hladinami homocysteínu a rizikom fraktúry bedrového kĺbu [67].

Výsledky štúdií, v ktorých bol zistený pozitívny vzťah medzi sérovými koncentraciami vitamínu B₁₂ a folátu a hustotou kostí (BMD, bone mineral density) alebo inverzný vzťah medzi homocysteínom a BMD, podporujú myšlienku, že stúpajúca hladina vitamínov skupiny B je hlavným determinantom homocysteínu. To vytvára hypotézu, že súvislosť medzi homocysteínom a rizikom zlomeniny je v dôsledku nízkeho stavu vitamínov B. Negatívne výsledky troch zo štyroch štúdií, ktoré preukázali možné prepojenie medzi homocysteínom a BMD, argumentujú proti tejto hypotéze. Okrem toho, výsledky niektorých štúdií pokúšajúcich sa dať do súvislosti hladiny folátu alebo vitamínu B₁₂ k osteoporóze alebo BMD boli neúplné. Tri štúdie našli spojenie medzi nízkym stavom vitamínu B₁₂ a indikátormi slabého zdravia kostí – výsledky, ktoré boli zhodné so skoršími pozorovaniami u pacientov s pernicióznou anémiou a nálezy z jedného výskumu *in vitro*. Najmä pacienti s pernicióznou anémiou vykazovali nízke hladiny alkalickej fosfatázy indikujúcej nízku kostnú mineralizáciu a zvýšené riziko fraktúry. Taktiež bola osteoporóza zvrátená v jednom prípade perniciózneho anémie terapiou vitamínom B₁₂ a aktivita osteoblastu bola stimulovaná vitamínom B₁₂ *in vitro*. Na druhej strane, v dvoch štúdiách, v ktorých boli merané cirkulujúce hladiny folátu aj vitamínu B₁₂, bol folát identifikovaný ako rizikový faktor pre BMD, kým B₁₂ nie. Len dve štúdie skúmali možný vzťah medzi stavom folátu a zdravými kosťami. A obe zistili pozitívnu koreláciu u žien po menopauze s hladinou folátu, ale nie hladinou vitamínu B₁₂ [54, 66].

1.6.5 Karcinogenéza

Deficit folátu môže byť zahrnutý v procese karcinogenézy prostredníctvom znefunkčnenia syntézy a opravy DNA alebo vyvolaním globálnej hypometylácie DNA, ktorá sa považuje za možný začiatok karcinogenézy. Je dlhounávaným faktom, že kyselina listová je potrebná pri syntéze dTMP (deoxytymidylmonofosfát) z dUMP (deoxyuracil-monofosfát). Pri nedostatku folátu sa dUMP akumuluje, a tak sa namiesto tymínu inkorporuje do DNA uracil, čo vedie k jednoduchému a dvojitému prerušeniu DNA, pretrhnutiu chromozómov a vytváraniu mikronuklea. Chromozómové aberácie a mikronukleá sú užitočným biomarkerom poškodení DNA a často sa využívajú pri testovaní genotoxicity [5, 20, 21, 69].

Stav folátu vykazuje silný interaktívny účinok na C677T polymorfizmus génu pre MTHFR. Publikované údaje ohľadne vzťahu medzi C677T polymorfizmom a rizikom rakoviny naznačujú, že T alela chráni proti rakovine jedincov s vysokou hladinou folátov, ale zvyšuje riziko za zníženého statusu folátu. Najpresvedčivejšie klinické a epidemiologické dôkazy spájajúce nižší obsah folátu s rastúcim rizikom rakoviny boli získané pre rakovinu hrubého čreva, pričom koncentrácie nemuseli byť nevyhnutne klasifikované ako deficitné. Jedna štúdia preukázala, že značná konzumácia alkoholu kombinovaná s neadekvátnym príjmom folátu a aminokyseliny metionínu, môže zvýšiť riziko rakoviny hrubého čreva [5, 21]. Suplementácia folátmi znižuje mukozálnu proliferáciu v hrubom čreve a dochádza k redukcii aktivity ornitín-dekarboxylázy a tyrozínkinázy, enzýmov indukujúcich karcinogézu. Dihydrofoláty a metyl-tetrahydrofoláty slúžia ako inhibítory rastu rakovinových buniek v hrubom čreve. Ochranný účinok folátov sa vysvetľuje najmä tým, že znížená hladina folátov môže vyvolať hypometyláciu DNA v bunkách hrubého čreva [70-72].

Robil sa výskum ohľadne vzťahu medzi bazaliómom a zmenami vo vybraných génoch. Bazalióm (BCC, basal cell carcinoma) je totiž novotvar, ktorý sa v posledných rokoch rozšíril po celom svete, a hoci to je pomaly rastúci tumor s lokálnou invazivitou, môže viesť do rozsiahlej chorobnosti a deštrukcii tkaniva. BCC je spôsobený vzájomným pôsobením genetických a environmentálnych faktorov ako slnečné svetlo, ktoré indukuje mutácie v kritických génoch vedúc k bunkovej proliferácii. Oprava poškodenej DNA je nevyhnutná pre ochranu proti rakovine. Objavil sa dôkaz, ktorý demonštroval, že hladiny cytokínov a imunitná odpoveď sa týkajú rakoviny, zahŕňajúc aj BCC [68].

Atraktívnym nástrojom pre štúdium úzkeho vzťahu genetických zmien a karcinogenézy sú jednoduché nukleotidové polymorfizmy (SNP, single nucleotide polymorphism), ktoré sú

najčastejšou genetickou zmenou v ľudskom genóme a vysvetľujú viac ako 90% všetkých odlišností medzi jedincami. Väčšina variabilít môže prameniť z odlišností v SNP, ktoré menia aminokyseliny na proteíny alebo regulujú transkripciu v promotorovej oblasti génu. Jedným zo skúmaných génov je aj MTHFR gén, ktorý hrá ústrednú úlohu v metabolizme folátov zapájaním folátových metabolitov do metylácie a syntézy DNA. Teoreticky môžu aberácie v oboch dráhach podporovať tumor. Ako rizikové faktory pre rakovinu sa preukázali dva polymorfizmy v MTHFR géne (C677T a A1298C), avšak ani tieto dva, ani ostatné preskúmané SNP, neboli spojené s BCC. Dôvodom negatívnej odpovede by mohlo byť buď to, že gény zahrnuté v iných dráhach sú oveľa významnejšie ako preskúmané gény, alebo že účinky sú príliš nepatrné, aby boli zachytené prítomnou veľkosťou vzorky [68].

Nedostatok folátu sa spája aj so zvýšeným rizikom rakoviny žalúdka (GC, gastric cancer). U 677TT genotypu je v porovnaní s 677CC genotypom vyššie riziko GC. V Mexiku zistili, že popri rozšírenej infekcii *Helicobacter pylori*, nevhodných stravovacích návykoch a oneskorenej diagnóze môže byť polymorfizmus MTHFR C667T ďalším faktorom, ktorý prispieva k vysokému stupňu chorobnosti a mortality v súvislosti s rakovinou žalúdka [73]. Na liečbu rakoviny sa neustále vyvíjajú nové chemoterapeutiká, ktoré by zlepšili kvalitu života pacientov a minimalizovali riziká liečby. Jedným z diskutovaných liekov je aj metotrexát (MTX), známy antagonist folátu. MTX inhibuje dihydrofolátreduktázu, čo vedie k akumulácii folylpolyglutamátov spôsobujúc tak ďalšiu inhibíciu tymidylátsyntázy a glycinamidribonukleotidformyltransferázy. Nedostatok redukovaných folátových substrátov potom zhorší syntézu purínových nukleotidov, a v dôsledku toho sa inhibuje syntéza DNA, čo má za následok zníženú proliferáciu [74].

Viaceré výskumy demonštrujú, že účinok liečby chemoterapeutikami sa zvýši po ich naviazaní na peptidy prenikajúce bunkami (CPP, cell-penetrating peptide). CPP sú krátke peptidy so schopnosťou prenášať relatívne veľké makromolekuly cez membránu širokého okruhu typov buniek. V súvislosti s MTX sa skúmali dva peptidy a zistilo sa, že konjugáty MTX-CPP (65%-ná redukcia životaschopnosti buniek pri 10 μ M) sú omnoho účinnejšie ako samotný MTX (5%-ná redukcia pri 10 μ M) [74].

Aj samotný folát je možné využívať pri liečbe rakoviny. Už vyše desaťročie je známe, že jednoduchou kovalentnou väzbou kyseliny listovej a nejakej makromolekuly vzniká konjugát, ktorý môže byť prenesený folátovými receptormi do buniek. Dokázalo sa, že vďaka nadmernej expresii folátového receptora v širokom spektre ľudských nádorov (zahŕňajúc rakovinu vaječníkov, maternice, semenníkov, obličiek, mozgu, čreva, pľúc

a myelocytových krvných buniek), by sa mohol folát využiť ako prenášač látok s cytotoxickými účinkami na bujnejúce bunky. Takými vektormi sú napríklad kationové lipozómy schopné vyvolať apoptózu špecifických rakovinových buniek, prípadne gemcitabín a rádioaktívne kovové cheláty [75-80].

1.7 Výskyt v potravinách

Hoci sú redukované foláty syntetizované rastlinami a mnohými mikroorganizmami, nevyskytujú sa v prírode vo významnej miere. Výskyt je podmienený ich chemickou oxidáciou. Celkový obsah folátu v potravinách kolíše v závislosti od spôsobu prípravy a dĺžky skladovania. V prírode sa vyskytujú rôzne druhy folátov a ich stabilita, či biodostupnosť závisí od konkrétnej formy. Väčšina folátov v potravinách je ľahko oxidovateľná, a preto je náchylná na oxidáciu pri aeróbných podmienkach počas skladovania a prípravy. Väčšina potravinových folátov existuje v polyglutamátovej forme, najmä ako tertahydro-, dihydro- formyl- a metyltetrahydrofoláty, kým kyselina listová sa používa na fortifikáciu, alebo je dostupná ako vitamínový suplement [3, 5, 10].

Tab. 3 Obsah folátu v niektorých potravinách ($\mu\text{g}/100\text{g}$ hmotnosti) [8]

Obilniny a orechy		Mliečne výrobky		Ovocie	
Varená ryža	4-10	Mlieko	6	Pomaranče	30
Varené špagety	4-7	Smotana	7-12	Grapefruit	26
Pšeničná múka	20-50	Maslo	stopy	Jablká	1-4
Búrske oriešky	50-110	Syr	15-100	Hrušky	2-4
Vlašské orechy	70	Zmrzlina	7-9	Slivky	3
Kokosový orech	9	Vajička	50	Jahody	20
Obilninové výrobky		Výrobky z mäsa a rýb		Zelenina	
Chlieb	15-90	Pečené hovädzie mäso	15-17	Kapusta (varená)	25-35
Keksy, sucháre	7-40	Pečené kuracie mäso	7-13	Karfiol (varený)	50
Torta	7-100	Pečené bravčové mäso	6-7	Ružičková kapusta	110
Obilninové raňajky	2-400	Smažená pečeň	200-600	Šalát	56
Ovsená kaša	4-7	Smažené obličky	80	Špenát (varený)	90
Pečivo, zákusky	7-35	Klobása	2-4	Zemiaky (varené)	10-25
Vaječný krém	5	Rybie prsty	16	Mrkva (surová)	12-30

Dobrymi zdrojmi folátu sú pečeň, čerstvá, tmavozelená, listová zelenina, fazuľa, pšeničné klíčky a kvasnice. Ovocie a zelenina sú dobrým zdrojom prirodzene sa vyskytujúceho folátu, hlavne 5-metyltetrahydrofolátu, ktorý je najbiodostupnejšou formou folátov. V tab. 3 sú uvedené niektoré druhy potravín a ich obsah folátov [1, 5, 10].

1.7.1 Odporúčané výživové dávky

Požadované množstvo kyseliny listovej na deň je odhadom stanovené ako minimálne množstvo potrebné k udržaniu určitej hladiny sérového folátu. Odporúčaná výživová dávka (OVD) zahŕňa denné straty a vytvára rezervy pre odchýlky v potrebách jednotlivca a biodostupnosť z potravinových zdrojov [5].

Aby sa predišlo rôznym ťažkostiam a poruchám kvôli nedostatku kyseliny listovej spomenutých v predchádzajúcich kapitolách, sú dostupné vitamínové suplementy a v niektorých krajinách je prikázaná fortifikácia vybraných potravín. Povinné obohacovanie bolo zavedené v USA od roku 1998 a štatistiky naznačujú, že toto opatrenie malo za následok nielen zníženie výskytu NTD, ale vyústilo aj do zníženia výskytu srdcovocievnych chorôb o 19%. Zistilo sa aj, že obohacovanie kyselinou listovou spolu s vitamínom B₁₂ má zvyčajne väčší účinok v znižovaní homocysteínu, ako iba samotnou kyselinou listovou. Fortifikácia sa však nesmie robiť živelne, ale cieľavedome v súlade so zdravotnými požiadavkami a je potrebné dodržiavať niekoľko zásad, napríklad: obohacovať potraviny hromadnej spotreby a obohacovacia dávka nesmie prekročiť dennú odporúčenú dávku [3, 81]. Aj na Slovensku, ako v iných krajinách, sú výživové odporúčané dávky diferencované podľa veku, pohlavia a záťaže organizmu. V tab. 4 sú zhrnuté OVD pre obyvateľov Slovenskej republiky [82].

Tab. 4 Odporúčané výživové dávky [82]

Veková skupina	Kyselina listová (µg/deň)
0 - 12 mesiacov	60
1 - 10 rokov	100
11 - 18 rokov	150
Ženy	200
- tehotné	400
- dojčiace	300
Muži	200

1.8 Toxicita

Kyselina listová je všeobecne považovaná za netoxickú dokonca aj vo veľkých množstvách pri orálnom podávaní, určité znepokojenie vyvoláva iba nebezpečenstvo maskovania, alebo dokonca možného urýchlenia vývoja prvých štádií neuropatie

z deficiencie vitamínu B₁₂, vrátane perniciózneho anémie. Väčšina výskumníkov sa v súčasnosti zhoduje na tom, že maskovanie je hlavným rizikom. Veľmi vysoký príjem kyseliny listovej môže mať nepatrný účinok na hospodárenie so zinkom, ale toto sa zatiaľ nepovažuje za vážne riziko. Boli síce publikované údaje o zmenách nálady, podráždenosť, nespavosť a gastrointestinálne symptómy z príjmu 15 mg pteroylglutamátu denne, ale iné výskumy nezaznamenali nežiaduce účinky ani pri dlhodobom podávaní 10 mg kyseliny listovej denne. Vyskytli sa však príležitostné články o alergických reakciách na kyselinu listovú, a že vysoké dávky môžu zvyšovať frekvenciu epileptických záchvatov. Všeobecne je príjem vo vode rozpustných vitamínov zrejme tolerovaný väčšinou ľudí vo veľmi vysokom rozmedzí. Avšak v pohľade súčasnej verejnosti na priaznivé účinky kyseliny listovej (najmä kardiovaskulárne choroby) je potrebné varovať, že prehnaný príjem hocijakej živiny môže narušiť rovnováhu, a to je potenciálnym rizikom [1, 4, 5, 8].

1.9 Stanovenie folátov

Analýza kyseliny listovej a folátov je zložitá, pretože väčšina prírodných folátov sa vyskytuje v polyglutamátovej forme, v ktorej oxidačný stav jednouhlíkového substituenta kolíše. Určenie individuálnych folátových vitamérov je komplikované; zjednodušenie sa dosiahlo stanovením folátu v monoglutamátových alebo diglutamátových formách po enzýmovej dekonjugácii. Metódy na stanovenie kyseliny listovej v potravinách a krmivách zahŕňajú biologické, mikrobiologické, chemické, chromatografické, rádiometrické a imunochemické metódy [4, 5, 8, 83].

1.9.1 Mikrobiologické metódy

Najstaršou, ešte stále často používanou metódou je mikrobiologická metóda. Táto metóda sa stále používa na stanovenie obsahu folátov najmä v potravinách, ale aj vo farmaceutických doplnkoch. V suplementoch je významne vyššia hladina kyseliny listovej (400, resp. 600 µg v jednej tablete), ako je tomu v potravinách, kde okrem iného sú zastúpené rôzne deriváty folátov.

Rozsah rastu špecifických bakteriálnych druhov závisí od koncentrácie folátu. Rastové médium obsahuje optimálne množstvá všetkých nevyhnutných rastových faktorov okrem folátu a malé množstvo z extraktu potravín je pridané potom, aby sa zaistil dostatočný folát na čiastočný suboptimálny rast testujúceho organizmu. Množstvo vitamínu možno určiť

kvantitatívnym stanovením metabolického produktu (napr. kyseliny mliečnej) alebo turbidimetricky meraním zákalu vytvoreného kultúrou [5, 8, 84].

Od testovacieho organizmu sa vyžaduje, aby sa mikroorganizmus rozmnožoval v absolútnej závislosti od príslušného vitamínu ako rastového faktora, a aby nebol schopný si ho nasyntetizovať, prípadne nahradiť inou látkou. Dôležitou požiadavkou je aj jeho nepatogenita. Vzťah medzi dávkou a odozvou (intenzita rastu alebo produkcia metabolitu) musí byť lineárny, v nie príliš úzkom, ale ani príliš širokom rozsahu koncentrácií [84].

Oficiálnou metódou AOAC (Association of Official Analytical Chemists) je analýza používajúca *Lactobacillus rhamnosus* ATCC 7469 (predtým *L. casei*), ktorou sa stanovuje celkový folát. Tento mikroorganizmus totiž dáva rovnako dobrú odozvu na všetky všeobecné monoglutamátové formy folátu. Vyžaduje sa však hydrolýza polyglutamátového reťazca pomocou γ -glutamylhydrolázy, pretože folylpolyglutamáty v porovnaní s mono- a diglutamátmi reagujú veľmi pomaly. Monoglutamát v extrakte potravín a krmív je oddelený kolónovou chromatografiou na vymieňačoch aniónov, za tým nasleduje diferenčná skúška oddelenej frakcie mikrobiologickým overením. Neprimerané skúšobné podmienky, napr. zlý výber a kontrola pH, môžu mať často vplyv na podhodnotenie množstiev celkového folátu [5, 8, 33, 84].

Uvedená mikrobiologická metóda s *Lactobacillus rhamnosus* sa okrem stanovenia folátov v potravinách využíva aj v stanovení kyseliny listovej vo farmaceutických doplnkoch v zjednodušenej forme pomocou mikrotitračných platní, na ktorých je nanosený uvedený kmeň v takom množstve, ktoré zohľadňuje množstvo kyseliny v prípravkoch [85-87].

Okrem *L. rhamnosus* sa používajú aj ďalšie dva mikroorganizmy: *Enterococcus hirae* (kedysi *Streptococcus faecalis*) a *Pediococcus pentosaceus* (predtým *P. cerevisiae* alebo *Leuconostoc citrovorum*). Rozdielny rast týchto mikroorganizmov na tkanivových extraktoch dáva užitočné odhady rôznych monoglutamátových foriem folátu. Je dôležité poznamenať, že niektoré tkanivá alebo potravinové extrakty obsahujú rastové inhibítory alebo promotory, ktoré môžu mať za následok odchýlky v určovaných hladinách folátu a druhových pomeroch [4, 5, 8].

1.9.2 Fyzikálno-chemické metódy

Chromatografické, rádioizotopové, spektrofotometrické (v UV oblasti) a chemiluminescenčné metódy sú najčastejšie používané fyzikálno-chemické metódy [88, 89].

Chromatografické metódy využívajú na delenie vzoriek vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu s UV a fluorometrickou detekciou a chromatografiu plošného usporiadania. Plošné usporiadanie prebieha na papieri alebo na tenkej vrstve so silikagélom, no môžu sa použiť aj iné sorbenty, ako napr. celulóza, oxid hlinitý alebo polyamidy, prípadne papiere s inomeničmi. Jednotlivé vitamíny sa identifikujú podľa príslušného R_f faktora. Kvantifikácia sa uskutočňuje mikrobiologicky priložením chromatogramu na agarovú pôdu s testovacím mikroorganizmom a všetkými živinami okrem sledovaného vitamínu a v mieste, kde je sledovaný vitamín, sa pozoruje rast mikroorganizmu. Vzhľadom na nízke hladiny vitamínov vo väčšine potravín sa uprednostňuje mikrobiologická detekcia pred UV a fluorometrickou [5, 88, 89].

Rádioizotopové a fluorescenčné metódy závisia od špecifickej interakcie extrahovaného folátu s presným množstvom folát-viažúceho proteínu a rádioaktívneho alebo fluorescenčne označeného folátu, po ktorej je folát naviazaný na proteín oddelený od nenaviazaného folátu a meria sa rádioaktivita alebo fluorescencia viazaného folátu. Metódy viazania proteínu sa stali veľmi populárnymi nedávno, najmä na odhad stavu v krvi kvôli ich jednoduchšej operácii, ale môžu sa u nich vyskytnúť chyby ako neúplná dekonjugácia polyglutamátového postranného reťazca, čiastočná oxidácia folátov na ich degradačné produkty, výber štandardu a pH, použitie rozdielnych viažúcich proteínov alebo protilátok [4, 5, 8, 88-90].

Ďalším spôsobom stanovenia je separácia rôznych druhov folátov navzájom a od interferujúcich látok použitím HPLC. Na detekciu sa využívajú rozdielne detekčné spôsoby: UV detektor, detektor s diódovým poľom a fluorescenčný detektor, elektrochémia, mikrobiológia a hmotnostná spektrometria (MS) alebo MS v tandeme. Hoci sú fluorescenčné a elektrochemické detektory veľmi citlivé, nedajú sa využívať pre všetky foláty kvôli ich štruktúrnej rozdielnosti. UV spektrometria je univerzálne aplikovateľná na všetky deriváty folátu, ale často nie je dosť citlivá, aby kvantifikovala nízke množstvá folátov vo vzorkách. Je preto potrebná ďalšia metodika práce pre HPLC analýzu, najmä čo sa týka stability počas extrakcie a možných vzájomných premien medzi formami folátov počas dekonjugácie [4, 8, 25, 91-93].

Kvapalinová chromatografia sa využíva na stanovenie folátov v sére a plazme. V týchto matriciach sa foláty vyskytujú prevažne vo forme 5-metyltetrahydrofolátu. Možnosť využitia HPLC techniky pri stanovení folátov v potravinách zahŕňa napr. chemickú premenu všetkých foriem folátov prítomných v rastlinných materiáloch na paraaminobenzoovú kyselinu (PABA) s následnou derivatizáciou a fluorescenčnou detekciou.

Výťažnosť reakcie pre konverziu jednotlivých folátov na PABA je však v rozmedzí 44,4 až 97,3%. Problémovou otázkou pri tejto technike stanovenia zostáva purifikácia a zakoncentrovanie obsahu [94].

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Oddelení analytickej chémie sa skúmala možnosť využitia kapilárnej izotachoforézy pri stanovení vitamínov rozpustných vo vode. Využitie tejto metódy komplikuje problematická purifikácia a separácia jednotlivých vitamínov, ktoré sa vyskytujú spolu aj v potravinách aj v rôznych farmaceutických doplnkoch (spoločný pík pre kyselinu listovú a askorbovú) [95].

1.9.3 Imunochemické metódy

Medzi špeciálne techniky patria imunochemické metódy, ktoré využívajú špecifické protilátky alebo prírodné proteíny, ktoré sa viažu s vitamínmi. Výhodou týchto analýz je časová nenáročnosť, citlivosť a reprodukovateľnosť, ako aj možnosť analyzovať väčšie množstvo vzoriek [89].

Keďže vitamíny nie sú imunogénne, musia sa naviazať na väčšie molekuly, najčastejšie na proteíny. Po tejto interakcii je naviazaný folát oddelený od nenaviazaného. Špecifické protilátky potom reagujú s antigénom a viažu sa biošpecifickou väzbou na presne vymedzené miesta na povrchu molekúl. Vzniká komplex antigén-protilátka, ktorý sa detekuje rádiometricky alebo fluorescencne [4, 5, 89, 90].

Bol vyvinutý optický biosenzor založený na špecifickej interakcii medzi kyselinou listovou a folát viažúcim proteínom (podobne ako sú foláty viazané v mlieku rôznych cicavcov). Ukázalo sa, že aminoskupina v pteridínovej časti kyseliny listovej je pre túto reakciu nevyhnutná. Táto metóda preukázala dobrú zhodu s už existujúcou ELISA technikou. Opakovateľnosť metódy je v rozmedzí 1,2-3,6%. Nevýhodou je, že sa stanoví iba voľná kyselina listová, rôzne foláty prítomné v potravinách sa musia zo vzorky odstrániť [96].

ZÁVER

Najstaršia, ale pri stanovení folátov v potravinách, stále najpoužívanejšia, je mikrobiologická metóda. Je síce časovo aj finančne náročná, vyžaduje veľký počet meraní, ale oproti ostatným metódam je citlivá a relatívne presná. Iné metódy, najmä kvapalinová chromatografia, sú vhodné na použitie v iných matriciach, najmä pre sérum a plazmu vyšetrované v medicínskej praxi alebo vo výskumných klinických štúdiách, pretože v týchto matriciach sa nevyskytuje také množstvo derivátov folátov, ako je to v prípade potravín. V krvi sa foláty nachádzajú vo svojej aktívnej forme – 5-metyltetrahydrofolát. Ale aj tieto metódy vyžadujú vylepšenia predovšetkým v oblasti purifikácie a separácie.

LITERATÚRA

1. Northrop-Clewes C. A. – Thurnham D. I.: Vitamins. In: The nutrition handbook for food processors. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2002. s.70-77. ISBN 1-85573-665-9.
2. Vora, A. et al: Thermal stability of folic acid. *Thermochim. Acta*, 392-393, 2002, s. 209-220.
3. Quinlivan, E. P. et al: The analysis of folate and its metabolic precursors in biological samples. *Anal. Biochem.*, 348, 2005, s.163-184.
4. Eitenmiller, R. R. – Landen, W. O.: Vitamin Analysis for the Health and Food Science. Florida: CRC Press, 1999. 518s. ISBN 0-8493-2668-0.
5. Rawalpally, T. R.: Vitamins: Folic acid. In: Encyclopedia of Food Science and Technology. 2ed. Vol.1. New York: John Wiley and Sons, 2000, s.2478-2487.
6. Rezk, B. M. et al: Tetrahydrofolate and 5-methyltetrahydrofolate are folates with high antioxidant activity. Identification of the antioxidant pharmacophore. *FEBS Letters*, 555, 2003, s.601-605.
7. Lucock, M.: Folic Acid: Nutritional Biochemistry, Molecular Biology, and Role in Disease Processes. *Mol. Gen. and Metabolism*, 71, 2000, s.121-138.
8. Bates, C. J.: Folic Acid. In: Encyclopedia of Food Science and Nutrition, 2 ed. Vol. 4. Oxford: Elsevier Science, 2003, s.2559-2569.
9. Sokoro, A. A. H. et al: Simple method for the quantitative analysis of endogenous folate catabolites *p*-aminobenzoylglutamate and its acetamido derivative in human serum and urine by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr.*, 832, 2006, s.9-16.
10. Phillips, K. M. et al: Stability of 5-methyltetrahydrofolate in frozen fresh fruits and vegetables. *Food Chem.*, 92, 2005, s.587-595.
11. Sabharanjak, S. – Mayor, S.: Folate receptor endocytosis and trafficking. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 56, 2004, s.1099-1109.
12. Gregory, J. F.: Bioavailability of folate. *Eur. J. Clin. Nutrition*, 51, 1997, s.54-59.
13. Wright, A. J. A. – Finglas, P. M. – Southon, S.: Erythrocyte folate analysis: a cause for concern? *Clin. Chem.*, 44, 1998, s.1886-1891.
14. Nygren, L. - Sternesjö, Å., Björck, L.: Determination of folate-binding proteins from milk by optical biosensor analysis. *Int. Dairy J.*, 13, 2003, s.283-290.

15. Abd-el-Gawad, G. et al: Vitamin B12 and Folate after 5-12 Years of Continent Ileal Urostomy (Kock Reservoir) in Children and Adolescents. *Eur. Urology*, 41, 2002, s.199-205.
16. Kok, R. M. et al: 5-methyltetrahydrofolic acid and folic acid measured in plasma with liquid chromatography tandem mass spectrometry: applications to folate absorption and metabolism. *Anal. Biochem.*, 326, 2004, s.129-138.
17. Sikka, P. K., - McMartin, K.E.: Determination of folate transport pathways in cultured rat proximal tubule cells. *Chemico-Biological Inter.*, 114, 1998, s.15-31.
18. Elnakat, H. – Ratnam, M.: Distribution, functionality and gene regulation of folate receptor isoforms: implications in targeted therapy. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 56, 2004, s.1067-1084.
19. Payton, S. G. et al: Transcriptional regulation of the human reduced folate carrier A1/A2 promoter: Identification of critical roles for the USF and GATA families of transcription factors. *Bioch. Bioph. Acta*, 1731, 2005, s.115-124.
20. Fenech, M.: The role of folic acid and Vitamin B12 in genomic stability of human cells. *Mut. Res.*, 475, 2001, s.57-67.
21. Beilby, J. et al: Reduced breast cancer risk with increasing serum folate in a case-control study of the C667T genotype of the methylenetetrahydrofolate reductase gene. *Eur. J. Cancer*, 40, 2004, s.1250-1254.
22. Ames, B. N.: A role for supplements in optimizing health: the metabolic tune-up. *Arch. Biochem. Biophysics*, 423, 2004, s.227-234.
23. Jackman, A. L. – Theti, D. S. – Gibbs, D. D.: Antifolates targeted specifically to the folate receptor. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 56, 2004, s.1111-1125.
24. Assaraf, Y. G. et al: Computer modelling of antifolate inhibition of folate metabolism using hybrid functional petri nets. *J. Theoret. Biol.*, 240, 2006, s. 637-647.
25. de Quirós, A. R.-B. et al: Determination of folates in seaweeds by high-performance liquid chromatography. *J. Chromatogr.*, 1032, 2004, s.135-139.
26. Campbell, B. A.: Megaloblastic anemia in pregnancy. *Clin. Obstet. Gynecol.*, 38, 1995, s.455-462.
27. Zhao, S. et al: Determination of folic acid by capillary electrophoresis with chemiluminescence detection. *J. Chromatograph.*, 1107, 2006, s.290-293.
28. Aurora-Pradoa, M. S. et al: Determination of folic acid by microemulsion electrokinetic chromatography. *J. Chromatograph.*, 1051, 2004, s. 291-296.

29. Fafouti, M. M. D. et al.: Mood disorder with mixed features due to vitamin B₁₂ and folate deficiency. *Gen. Hosp. Psychiatry*, 24, 2002, s.106-109.
30. Fava, M. et al.: Folate, vitamin B₁₂ and homocysteine in major depressive disorder. *Am. J. Psychiatry*, 154, 1997, s.426-428.
31. Gendall, K. A. et al: Visceral Protein and Hematological Status of Women With Bulimia Nervosa and Depressed Controls. *Physiology & Behavior*, 66, 1999, s.159-163.
32. Smits, L. et al: Association between short birth intervals and schizophrenia in the offspring. *Schizophrenia Research*, 70, 2004, s.49-56.
33. Freisleben A. et al: Comparison of folate quantification in foods by high-performance liquid chromatography-fluorescence detection to that by stable isotope dilution assays using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Anal. Biochem.*, 315, 2003, s.247-255.
34. Muntjewerff, J.-W. et al: Homocysteine metabolism and B-vitamins in schizophrenic patients: low plasma folate as a possible independent risk factor for schizophrenia. *Psychiatry Research*, 121, 2003, s.1-9.
35. Dhitavat, S. et al: Folate, vitamin E, and acetyl-L-carnitine provide synergistic protection against oxidative stress resulting from exposure of human neuroblastoma cells to amyloid-beta. *Brain Research*, 1061, 2005, s.114-117.
36. Opladen T. et al: Analysis of 5-methyltetrahydrofolate in serum of healthy children. *Molecular Genetics and Metabolism*, 87, 2006, s.61-65.
37. Barber, R. C. et al: The Role of Folate Transport and Metabolism in Neural Tube Defect Risk. *Molecular Genetics and Metabolism*, 66, 1999, s.1-9.
38. Mitchell, L. E. et al: Spina bifida. *Lancet*, 364, 2004, s.1885-1895.
39. Wald, N. J. et al: Quantifying the effect of folic acid. *Lancet*, 358, 2001, s.2069-2073.
40. Zhu, H. et al: A known functional polymorphism (Ile120Val) of the human *PCMT1* gene and risk of spina bifida. *Molecular Genetics and Metabolism*, 87, 2006, s.66-70.
41. Lawrence J. M. et al: Design and Evaluation of Interventions Promoting Periconceptional Multivitamin Use. *Am. J. Prev. Med.*, 25, 2003, s.17-24.
42. Källén, B. A. J. – Olausson, P. O.: Use of folic acid and delivery outcome: a prospective registry study. *Reproductive Toxicology*, 16, 2002, s.327-332.
43. Neuhouser, M. L. – Beresford, S. A.: Folic acid: are current fortification levels adequate? *Nutrition*, 17, 2001, s.868-872.

44. Kalter, H.: Folic acid and human malformation: a summary and evaluation. *Reprod. Toxicol.*, 14, 2000, s.463-476.
45. Folsom, A. R. et al.: B vitamin status and inflammatory markers. *Atherosclerosis*, 169, 2003, s.169-174.
46. Paiva, A. A. et al.: The influence of iron, vitamin B₁₂ and folate levels on soluble transferrin receptor concentration in pregnant women. *Clin. Chim. Acta*, 334, 2003, s.197-203.
47. Steegers-Theunissen, R. P. et al.: Maternal hyperhomocysteinemia: a risk factor for neural-tube defects. *Metabolism*, 43, 1994, s.1475-1480.
48. Guerra-Shinohara, E. M. et al.: Relationship between total homocysteine and folate levels in pregnant women and their newborn babies according to maternal serum levels of vitamin B₁₂. *Int. J. Obstet. Gynaecol.*, 109, 2002, s.784-791.
49. Cuskelly, G. J. – McNulty, H. – Scott, J. M.: Effect of increasing dietary folate on red-cell folate: implications for prevention of NTD. *Lancet*, 347, 1996, s.657-659.
50. Hansen, F. J. – Blau, N.: Cerebral folate deficiency: life-changing supplementation with folic acid. *Molecular Genetics and Metabolism*, 84, 2005, s.371-373.
51. Mizrahi, E. H. et al: Plasma homocysteine, vitamin B₁₂ and folate in Alzheimer's patients and healthy Arabs in Israel. *J. Neurol. Sci.*, 227, 2004, s.109-113.
52. Brown, K. S. et al: Mild folate deficiency induces a proatherosclerotic phenotype in endothelial cells. *Atherosclerosis*, 189. 2006, s.133-141.
53. Selhub, J.: The many facets of hyperhomocysteinemia: Studies from the Framingham Cohorts. *J. Nutr.*, 136, 2006, s. 1726S-1730S.
54. Refsum, H. Et al.: The Hordaland homocysteine study: A community-based study of homocysteine, its determinants, and associations with disease. *J. Nutr.*, 136, 2006, s. 1731S-1740S.
55. van Wersch, J. W. J. – Janssens, Y. – Zandvoort, J. A.: Folic acid, vitamin B₁₂ and homocysteine in smoking and non-smoking pregnant women. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.*, 103, 2002, s.18-21.
56. Refsum, H. et al.: Homocysteine and cardiovascular disease. *Ann. Rev. Med.*, 49, 1998, s.31-62.
57. Vollset, S. E. et al.: Plasma total homocysteine, pregnancy complications and adverse pregnancy outcomes: the hordaland homocysteine study. *Am. J. Clin. Nutrition*, 71, 2000, s.962-968.

58. Ubbink, J. B. et al.: Vitamin B₁₂, vitamin B₆ a folate nutritional status in men with hyperhomocysteinemia. *Am. J. Clin. Nutrition*, 57, 1993, s.47-53.
59. Brown, K. S. et al: The 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism interacts with smoking to increase homocysteine. *Atherosclerosis*, 174, 2004, s.315-322.
60. Kölling K. et al: Methylenetetrahydrofolate Reductase Gene C677T and A1298C Polymorphisms, Plasma Homocysteine, Folate, and Vitamin B₁₂ Levels and the Extent of Coronary Artery Disease. *Am. J. Cardiol.*, 93, 2004, s.1201-1206.
61. Lobo, A. et al: Reduction of Homocysteine Levels in Coronary Artery Disease by Low-Dose Folic Acid Combined With Vitamins B₆ an B₁₂. *Am. J. Cardiol.*, 83, 1999, s.821-825.
62. Tokgozoglu, L.: Homocysteine and folate: from genes to greens. *Int. Congress Series*, 1262, 2004, s.173-175.
63. Zoungas, S. et al: Cardiovascular Morbidity and Mortality in the Atherosclerosis and Folic Acid Supplementation Trial in Chronic Renal Failure. *J. Am. Coll. Cardiol.*, 47, 2006, s.1108-1116.
64. Karakuş, S. et al: Causes of Anemia in Renal Transplant Recipients. *Transplantation Proceedings*, 36, 2004, s.164-165.
65. Durga, J. et al: Association of folate with hearing is dependent on the 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T mutation. *Neurobiology of Aging*, 27, 2006, s.482-489.
66. Fraguas Jr., R. et al: Anger Attacks in Major Depressive Disorder and Serum Levels of Homocysteine. *Biol. Psychiatry*, 60, 2006, s.270-274.
67. Morris, M. S. – Jacques, P. F. – Selhub, J.: Relation between homocystene and B-vitamin status indicators and bone mineral density in older Americans. *Bone*, 37, 2005, s.234-242.
68. Festa, F. et al: Basal cell carcinoma and variants in genes coding for immune response, DNA repair, folate and iron metabolism. *Mutation Research*, 574, 2005, s.105-111.
69. Abramsson-Zetterberg, L. et al: The impact of folate status and folic acid supplementation on the micronucleus frequency in human erythrocytes. *Mutation Research*, 603, 2006, s.33-40.
70. Choi, S.-W. – Mason, J.B.: Folate status: Effects on pathways of colorectal carcinogenesis. *J. Nutr.*, 132, 2002, s.2413S-2418S.

71. Wasson, R.G. et al.: Global DNA and p53 region-specific hypomethylation in human colonic cells is induced by folate depletion and reversed by folate supplementation. *J. Nutr.*, 136, 2006, s.2748-2753.
72. Kim, Y.-I.: Role of folate in colon cancer development and progression. *J. Nutr.*, 133, 2003, s.3731S-3739S.
73. Lacasana-Navarro, M. et al: Methylenetetrahydrofolate reductase 677C>T polymorphism and gastric cancer susceptibility in Mexico. *Europ. J. of Cancer*, 42, 2006, s.528-533.
74. Lindgren, M. et al: Overcoming methotrexate resistance in breast cancer tumour cells by the use of a new cell-penetrating peptide. *Bioch. Pharmacol.*, 71, 2006, s.416-425.
75. Yoshida, T. et al: Induction of cancer cell-specific apoptosis by folate-labeled cationic liposomes. *J. Control. Release*, 111, 2006, s.325-332.
76. Leamon, C. P. – Reddy, J. A.: Folate-targeted chemotherapy. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 56, 2004, s.1127-1141.
77. Ke, C.-Y., Mathias, C. J. – Green, M. A.: Folate-receptor-targeted radionuclide imaging agents. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 56, 2004, s.1143-1160.
78. Cavallaro, G. et al: Folate-mediated targeting of polymeric conjugates of gemcitabine. *Int. J. Pharmaceutics*, 307, 2006, s.258-269.
79. Park, E. K. et al: Folate-conjugated methoxy poly(ethylene glycol)/poly(ϵ -caprolactone) amphiphilic block copolymeric micelles for tumor-targeted drug delivery. *J. Control. Release*, 109, 2005, s.158-168.
80. Lu, Y. et al: folate receptor-targeted immunotherapy of cancer: mechanism and therapeutic potential. *Adv. Drug Deliv. Rev.*, 56, 2004, 1161-1176.
81. Miko, M. – Janíček, G. – Kajaba, I.: *Základy výživy*. 3.vyd. Bratislava: STU, 1996. 328s. ISBN 80-227-0856-9.
82. Kajaba, I. et al: odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo SR. *Vestník MZ SR*, 45, 1997, čiastka 7-8.
83. Caselunghe, M. B. – Lindeberg, J.: Biosensor-based determination of folic acid in fortified food. *Food Chem.*, 70, 2000, s.523-532.
84. Betina, V. et al: *Mikrobiologické laboratórne metódy*. Bratislava: Alfa, 1988. 544s.
85. Perry, C.A. et al.: Ethnicity and race influence the folate status response to controlled folate intakes in young women. *J. Nutr.*, 134, 2004, s.1786-1792.

86. Goyer, A. – Navarre, D.A. : Determination of folate concentrations in diverse potato germplasm using a trienzyme extraction and a microbiological assay. *J. Agric. Food Chem.*, 55 (9), 2007, s.3523-3528.
87. Yang, T.L. et al.: A long-term controlled folate feeding study in young women supports the validity of the 1.7 multiplier in the dietary folate equivalency equation. *J. Nutr.*, 135, 2005, s.1139-1145.
88. Davídek, J. et al: *Laboratorní příručka analýzy potravin*. Praha: STNL, 1977. 720s.
89. Finglas, P. M. – Morgan, M. R. A.: Application of bioseptic method to the determination of B-group vitamin in food a review. *Food Chem.*, 49, 1994, s.409-416.
90. Pawlosky, R. J. – Flanagan, V. P.: A quantitative stable-isotope LC-MS method for the determination of folic acid in fortified foods. *J. Agric. Food Chem.*, 49, 2001, s.1282-1286.
91. Finglas, P. M. et al: Standardisation of HPLC techniques for the determination of naturally-occurring folates in food. *Food Chem.*, 64, 1999, s.245-255.
92. Zhang, G.-F. et al: Investigation of the extraction behavior of the main monoglutamate folates from spinach by liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry. *J. Chromatogr. A*, 1078, 2005, s.59-66.
93. Smith, D.E. et al.: Quantitative determination of erythrocyte folate vitamers distribution by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. *Clin. Chem. Lab. Med.*, 44(4), 2006, s.450-459.
94. Zhang, G.F. et al.: Determination of total folate in plant material by chemical conversion into para-aminobenzoic acid followed by high performance liquid chromatography combined with on-line post column derivatization and fluorescence detection. *J. Agric. Food Chem.*, 51(27), 2003, s.7872-7878.
95. Sádecká, J. – Polonský, J.: Capillary isotachopheresis of some water soluble vitamins. *Chem. Anal.*, 167(49), 2004, s.167-177.
96. Nygren, L. – Sternesjö, A. – Björck, L.: Determination of folate-binding proteins from milk by optical biosensor analysis. *Int. Dairy J.*, 13(4), 2003, s.283-290.